

NABIL BONDUKI

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
EESC-USP

ESPAÇO PÚBLICO, HABITAÇÃO SOCIAL E ARQUITETURA MODERNA

RESUMO

Este texto é um dos resultados preliminares da pesquisa “Habitação Econômica e Arquitetura Moderna no Brasil (1930-1964)” que está sendo desenvolvida por um grupo de pesquisadores do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ambas da Universidade de São Paulo. Esta pesquisa, que recebe apoio da Fapesp e CNPq, tem por objetivo realizar um levantamento sistemático da produção habitacional realizada entre o início da intervenção estatal na questão, no governo Vargas, e a criação do BNH buscando verificar influência do movimento moderno na produção habitacional no Brasil.

INTRODUÇÃO

Em trabalho anterior (Bonduki 1994), parcialmente apresentado no 1º Seminário do Docomomo (1995), buscamos mostrar que os arquitetos brasileiros atuantes nos anos 40 e 50 acreditavam que a renovação do modo de morar e do processo de produção da habitação poderiam contribuir para o desenvolvimento nacional, modernização e transformação da sociedade brasileira. Mostramos também como vários conjuntos residenciais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões incorporaram elementos do repertório formal moderno e a importância desta produção, até então desconhecida e ignorada pela historiografia da arquitetura moderna brasileira.

A partir do aprofundamento da pesquisa e de uma nova perspectiva de reflexão, pretendemos mostrar neste texto como os projetos habitacionais desenvolvidos neste período (1930-1964) trataram os espaços públicos e coletivos e como os moradores incorporaram e aceitaram (ou não) as propostas modernas relativas à relação público/privado, que implicavam na renovação do modo de morar.

Paralelamente tentaremos iniciar a discussão sobre a complexa questão que envolve manutenção, preservação e renovação de conjuntos residenciais produzidos sob a perspectiva do movimento moderno. Estas obras, que considero de grande significado para a arquitetura brasileira, estão hoje afetadas por transformações de todo tipo que vem destruindo suas características originais sem que exista qualquer política - em qualquer instância - para equacionar este problema.

A discussão desta questão neste II Seminário do DOCOMOMO é bastante pertinente, posto que a preservação de projetos habitacionais apresentam características muito diversas daquelas presentes em outros programas de arquitetura, seja em decorrência das extensas áreas construídas, do maior grau de deterioração das obras, da apropriação privada das edificações e da tendência a sofrer mais fortemente o impacto do modificações no modo de vida predominante na sociedade.

No entanto, os espaços habitacionais - sobretudo aqueles produzidos segundo os pressupostos do movimento moderno - criaram um ambiente urbano de qualidade superior, onde se integram arquitetura,

urbanismo e paisagem. Sua preservação ou recriação podem permitir o surgimento de áreas urbanas generosas de espaço público, hoje raras nas cidades brasileiras.

AS ORIGENS DA PRODUÇÃO PÚBLICA DE HABITAÇÃO SOCIAL

Com Vargas, surge a habitação social no Brasil. Abandonando o liberalismo, o Estado brasileiro passa a interferir em todos os aspectos da vida econômica do país e a questão da habitação não foi deixada de fora, ao lado das leis trabalhistas, da justiça do Trabalho, da Previdência Social e da educação e saúde pública. No mercado habitacional, o governo agiu regulamentando as relações entre locadores e inquilinos e produzindo ele próprio a moradia do trabalhador, através de autarquias estatais (Farah 1983, Melo 1986 e Bonduki 1995).

Marcos importantes desta intervenção foi o Decreto-Lei do Inquilinato de 1942, que congelou os aluguéis, a criação das Carteiras Prediais dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), a partir de 1937, transformando-os nas primeiras instituições públicas de caráter nacional a produzirem, em número signi-

ficativo, habitação social e, finalmente, a criação da Fundação da Casa Popular em 1946, órgão pioneiro destinado exclusivamente a enfrentar o problema da moradia (Aureliano e Azevedo 1982 e Melo 1992).

Com estas medidas, o governo Vargas seguiu uma tendência internacional no período, que recomendava controle do mercado de locação e a produção ou financiamento de moradia pelo Estado e acabou por transferir o ônus do investimento necessário para produzir habitação dos setores privados, desestimulados pelo congelamento, para o setor público e para o próprio trabalhador.

O Estado, ao produzir ele próprio a moradia, ao penalizar fortemente os “rentiers” urbanos e ao estabelecer o clima do “laissez faire” nas favelas e nas periferias das cidades agiu, conscientemente ou não, para reduzir o custo de reprodução da força de trabalho, aspecto fundamental que contribuiu para as altas taxas de acumulação de capital e no esforço de industrialização que marcaram este período no país. Este talvez fosse o objetivo principal e orientador de todas as ações do governo no campo da habitação, dando certa coerência e racionalidade a suas iniciativas dispersas (Bonduki 1994).

Certamente, a produção estatal neste período (cerca de 143 mil unidades) foi pequena frente às necessidades de moradia, num momento em que o país se urbanizou aceleradamente. No entanto, a questão tem que ser vista não apenas em termos absolutos mas relativos, comparativamente ao nada que se fazia antes. E, por outro lado, em alguns períodos, como no governo Dutra (1946-1950) e regiões, como no Distrito Federal - onde no período 25% de tudo o que se construiu foi através da promoção pública (Varon 1989) -, a produção habitacional promovida pelo Estado foi significativa até do ponto de vista quantitativo.

produção habitacional pública IAPS e FCP (1937 / 1964)

	Conjunto Habitacional	Financiamento Construção da casa própria	Total
Institutos Aposentarias e Pensões	47.789	76,236	124.025
Fundação da Casa Popular	18.132	-	18.132
Total (Governo Federal)	65.921	76.236	142157

Fontes: Farah (1983), Melo (1987) e Bonduki (1994)

De qualquer forma, é do ponto de vista qualitativo que os conjuntos habitacionais dos IAPs merecem destaque pelo nível dos projetos e pelo impacto que tiveram em várias cidades brasileiras, definindo novas tipologias de ocupação do espaço urbano e tendências urbanísticas inovadoras.

Dentre as tendências inovadoras, destaca-se a influência do movimento moderno, que marcou uma parcela significativa dos conjuntos produzidos e que influenciou não só um grande número de arquitetos que participaram como projetistas deste processo de produção como os administradores públicos responsáveis pela implementação da política habitacionais destes órgãos. (Bonduki 1994 e 1996)

No entanto, nem todos os conjuntos habitacionais produzidos no período adotaram os princípios do movimento moderno. O levantamento sistemático que está sendo realizado pela pesquisa temática “Habitação Econômica e Arquitetura Moderna no Brasil” detectou a presença também de uma forte influência da cidade-jardim e de concepções urbanísticas mais convencionais, como o loteamento tradicional, com a manutenção da propriedade do lote e construção da casa individual e isolada.

No entanto, o bloco moderno - de média altura, com ou sem pilotis, implantando sem delimitação de lote numa área verde pública que, no período BNH, veio a se tornar conhecido como o modelo de conjunto habitacional - foi introduzido no Brasil a partir desta produção. Um número bastante elevado dos empreendimentos habitacionais dos IAPs, principalmente nas grandes cidades, adotaram esta tipologia, enquanto que o lote tradicional destaca-se nas cidades médias e pequenas. (Sister 1997 e Silva 1997)

ARQUITETURA MODERNA E A VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Os grandes equipamentos coletivos do bairro — as lavanderias coletivas, as creches, as salas de reunião — (...) contribui, ao transferir para fora da habitação familiar tarefas domésticas que antes ali ocorriam, para a evolução do conceito mesmo de família e para acelerar a passagem da família extensa, necessária para a realização destas tarefas dentro da casa, para a família moderna, reduzida aos pais e aos filhos e que se apóia para a maior parte de suas atividades domésticas em uma rede de equipamentos que permitem a socialização dessas atividades”. [Kopp 1991:61]

Para os pioneiros do movimento moderno, o espaço e os equipamentos públicos desempenhava papel fundamental na renovação da arquitetura, da cidade e do modo de morar. Nos Congressos do Ciam, na produção habitacional dos anos 20 na Alemanha, nos livros e nas teses de Le Corbusier aparece com vigor a valorização do espaço público como um aspecto fundamental da nova arquitetura. Evidentemente, valorizar o espaço público significava, também, acreditar que o Estado não só tinha condições, como o dever de garantir a manutenção e controle deste espaço.

Em Viena, na massiva produção realizada nos anos 20, quando a municipalidade governada pelos social-democratas edificou cerca de 62 mil unidades habitacionais, principalmente nas “höfs”, se valorizou a implantação de uma gama variada de equipamentos coletivos - em grande parte situados nos pátios, grandes espaços públicos resultantes daquela tipologia arquitetônica -, na perspectiva de propiciar um novo padrão de qualidade de vida e de difundir um modo de morar mais socializado.

Na famosa Karl Marx Höfs, por exemplo, foram implantados, além dos 1.400 apartamentos, jardins e

áreas livres, dois jardins de infância, centro juvenil, biblioteca, consultório médico e odontológico, farmácia, correio, duas lavanderias mecanizadas, 25 lojas e banheiros públicos, com dezenas de banheiras e duchas. A concepção política que estava por trás desta intervenção (austro-comunismo), centrava-se na idéia de que as “höfs” funcionariam como uma espécie de efeito-demonstração da sociedade socialista, ressaltando sua superioridade, na perspectiva de conquistar maior apoio para uma transformação estrutural (Taffuri 1980). A ausência da propriedade privada e a valorização do papel do Estado acabavam por reservar enorme importância para o espaço e equipamentos públicos.

Fora da moradia, e em suas proximidades, a famílias ainda reclama a presença de instituições coletivas que sejam verdadeiros prolongamentos daquela. São elas: centros de abastecimentos, serviços médicos, creches, jardins de infância, escolas, às quais se somarão organizações intelectuais e esportivas ... e para completar, os equipamentos de saúde, as áreas próprias à cultura física e ao esporte...
(Le Corbusier 1989: s/p)

Nas várias propostas espaciais modernas, difundidas principalmente por Le Corbusier e aplicadas nas Unités d’ Habitation, a criação de espaços públicos— como teto-jardins, pilotis, ruas internas e áreas verdes — passam a estar intimamente vinculados à implantação de equipamentos comunitários, que as legitimam. Modificava-se a relação entre o público e o privado, rompendo-se as fronteiras que os separavam e criando-se a noção de que não se habita apenas a casa e sim um conjunto de equipamentos e serviços coletivos. Arquitetura e urbanismo tornam-se indissociáveis.

Os arquitetos modernos propunham superar o modelo de casa operária como uma reprodução em miniatura da habitação burguesa, mal adaptada a uma moradia de área muito menor. Para isso, não apenas a concepção e a construção deveriam ser racionalizadas, mas também o comportamento dos habitantes no interior das residências. Dois elementos são básicos nesse sentido: a simplificação do trabalho doméstico, por meio da racionalização da cozinha e de outras áreas de serviço, que também se tornariam coletivas, e a renovação do mobiliário, de modo a que deixasse de imitar o equipamento burguês, adequando-se à unidade habitacional de tamanho

mínimo, fosse de fácil manutenção e, sobretudo, capaz de ser produzido industrialmente a baixo custo. A racionalização da cozinha e a simplificação das atividades domésticas estavam vinculadas ao projeto de emancipação da mulher, de sua introdução no mercado de trabalho e da renovação do modo de morar.

A nova arquitetura aparece como instrumento de libertação social, favorecendo um modo de vida menos individual e centrado na família, uma espécie de modelo de uma nova sociedade: “A construção da habitações em nossa época reflete nossa vida social e econômica. O crescente individualismo [...] foi substituído por um coletivismo de visão ampla. A nova comunidade das massas exprime-se mais claramente pelo trabalho, esporte e política. Seria um erro de nossa parte, arquitetos, ignorar deliberadamente essa evolução” (May 1929, apud Kopp 1991:50). A produção habitacional alemã, torna-se conhecida na União Soviética na segunda metade dos anos 20 e se transforma numa referência para o socialismo. Prova disto é a declaração do Comissário do Povo para o Ensino e Cultura soviético, Anatole Luntcharski, ao visitar obras sociais de arquitetura moderna na Alemanha: “*Isto é o socialismo construído*” (Junghanns 1983 in Kopp 1991:206).

Neste concepção, o espaço público passa a ser extremamente valorizado. A habitação mínima, defendida pelos arquitetos modernos como uma forma de baratear o custo da moradia e, assim, viabilizar seu acesso aos trabalhadores de baixa renda, pressupunha a criação de grandes espaços públicos, seja enquanto equipamentos sociais, seja enquanto áreas verdes. Trabalhava-se com a noção de que a propriedade privada deveria desaparecer e que a terra urbana seria pública. Propunha-se romper o parcelamento da cidade em lotes, desenvolvendo a idéia de que os edifícios habitacionais deveriam ser implantados em verdadeiros parques públicos.

Os conjuntos habitacionais dos IAPs e a criação do espaço público

No Brasil dos anos 30 e 40, estas propostas repercutiram, contribuindo para a renovação das tipologias de projeto, processo construtivo, implantação urbanística, programas habitacionais e modos de morar. Se na Europa a perspectiva da vanguarda estava em boa parte associada aos ideais socialistas, no Brasil ela se vinculou ao desenvolvimentismo. Com diferentes objetivos políticos, militava-se por uma “Neve

Wohnkultur”, uma nova cultura do morar, onde o espaço público e o Estado desempenhavam um papel central.

Não que o modelo da casa unifamiliar e isolada, em loteamentos convencionais, tenha sido abandonado e substituído; boa parte do que se produziu no âmbito dos IAPs e FCP refletiu este modelo. Mas emerge com força uma nova atitude, caracterizada pela preocupação com o barateamento da habitação e criação de espaços coletivos. Nesta nova atitude, aspectos como racionalização, industrialização e verticalização da construção e a implantação de novas tipologias - como blocos multifamiliares e “unités d’habitation”, passam a fazer parte das diretrizes de projeto.

Os programas passaram a incluir uma gama variada de equipamentos coletivos, difundindo-se a concepção de que habitação não podia ser apenas a moradia individual.

Esta renovação foi, sem dúvida, consequência da transferência do debate e das propostas sobre habitação social desenvolvidos na Europa nos anos 20, no seio da vanguarda moderna, assim como a

produção concreta realizada nos países governados pela social-democracia. Foram basicamente três as formas através das quais este repertório chegou no país: pelos profissionais brasileiros que estudaram ou estagiaram no exterior - como por exemplo Atílio Corrêa Lima, que cursou urbanismo na França e Carmen Portinho, que estagiou na Inglaterra logo após a 2ª Guerra, acompanhando o programa de implantação de cidades novas pela influência trazida diretamente, com grande destaque para Le Corbusier, que deixou profundas marcas na produção de habitação econômica realizada pelos arquitetos brasileiros e, finalmente, através do estudo do tema através de livros, revistas e publicações, que eram importados com grande atualidade. É evidente, no entanto, que foi a existência de um clima interno favorável às novas idéias - do ponto de vista político, ideológico e econômico -, gerado pela Revolução de 30, que permitiu a difusão destas concepções e sua concretização em obras. O fortalecimento do Estado, com grande legitimidade na sociedade, possibilitava a difusão de propostas espaciais onde o espaço e os equipamentos públicos ganhassem maior relevo.

No início dos anos trinta, a presença das propostas moderna já era notável. No Congresso de Habitação,

em São Paulo, a tese apresentada por Ernst May no CIAM de Frankfurt, foi longamente citada por Magro (1931:62-65). Na renovação do ensino de arquitetura, promovida em 1931 por Lúcio Costa na Escola Nacional de Belas Artes, o tema central do 2º CIAM - “wohnung für das Existenzminimum” (habitação para o mínimo existencial) - tornou uma referência da nova forma de enfrentar o problema da arquitetura, passando-se a dar importância à funcionalidade e a espaços então ausentes do estudo da arquitetura como banheiro e cozinha, como revela Abelardo de Souza (1978:27-28). A concepção da moradia mínima estava interiramente ligada a criação de equipamentos e grandes áreas de uso coletivo, públicos, que complementaria a noção moderna de habitação.

A produção internacional sobre a habitação social dos anos 20 na Alemanha e Áustria já estava sendo divulgada: em 1936, a revista *Arquitetura e Urbanismo* - do IAB - publicou uma extensa reportagem ilustrada sobre a arquitetura alemã, com grande destaque para *siedlung*, (Monteiro de Carvalho 1936). Certamente a produção europeia de habitação social era conhecida no Brasil antes da atuação dos IAPs.

Neste período, criou-se um consenso na sociedade

sobre a necessidade da intervenção do Estado na produção da moradia. Da Fiesp ao PCB, sindicatos e governo, todos concordavam que o problema da moradia era assunto do poder público, pois a iniciativa privada não tinha condições de enfrentá-lo. No entanto, as perspectivas políticas, ideológicas e urbanísticas - enfim, o projeto político e social - eram profundamente divergentes.

Para os conservadores, a intervenção estatal de moradias era uma forma de arrefecer as tensões e revoltas sociais: *Todos nós sabemos que os germes das revoluções sociais são encontrados quase exclusivamente nos grandes agrupamentos urbanos... Deixar que a massa procure resolver, com seus próprios meios, todos os seus problemas equivale a lançá-la nos braços dos agitadores sociais, dos aproveitadores de situações confusas, propícias à satisfação dos seus institutos inconfessáveis (IAPETC 1947:12)*. Para estes, era difícil diferenciar a habitação coletiva do cortiço, estigmatizado como elemento desagregador da família e da moral. O coletivo representava o perigo das más influências, que potencializaria a revolta social. O mesmo se dava em relação à favela, sendo famosa a frase atribuída à Igreja Católica no início de suas preocupações sociais, nos anos 40

“é preciso subir na favela antes que os comunistas desçam para o asfalto”.

Assim, é bom ter em conta que, embora tenham servido de referência aos idealizadores de boa parte dos conjuntos habitacionais dos IAPs, muitas das propostas desenvolvidas pelos arquitetos modernos em torno da habitação multifamiliar chocaram-se — em vários aspectos — com as posturas que predominavam nos debates sobre moradia no Brasil dos anos 40. Bastante influenciadas pela Igreja, essas posturas relacionavam a moradia com a família, que devia ser preservada da promiscuidade da moradia coletiva - entendida como o cortiço - e dos contatos perigosos com a rua, ou seja, com o espaço público.

Observando o cortejo dos malefícios da habitação coletiva para a morada familiar, vamos encontrar o grande inimigo do pudor e do recato feminino. Convém que a vida da mulher derive numa atmosfera de discrição e de respeito que só se obtém na habitação individual. No cortiço e em outras moradias semelhantes, desde o amanhecer até o cessar tardio do movimento de inquilinos, está a mulher à vista de todos, sujeita à promiscuidade, desde o tanque comum até as demais instalações. Essa freqüentação diária com indivíduos

de outro sexo, estranhos à família, vai aos poucos desapudorando a mulher pela impossibilidade de deixar esta de ser vista a todo instante e com qualquer traje. Entretanto, o recato feminino é a barreira natural de que Deus dotou para preservá-la da malícia, da sensualidade e dos atentados de ordem moral. (Ferreira 1942).

Para este tipo de visão, que predominou, por exemplo, nas Jornadas de Habitação Econômica realizada em 1941 pelo Idort, a moradia modelar deveria ser a casa unifamiliar e isolada, com horta e jardim, tolerando-se o bloco multifamiliar em condições excepcionais, apenas por motivos econômicos ou urbanísticos, pois ele lembrava o cortiço e tendia a criar situações indesejáveis para o padrão de comportamento idealizado para o “homem novo”. Mas, como a habitação coletiva era indesejável, começou também se desenvolver propostas que buscavam viabilizar a casa própria através do autoempreendimento na periferia, sem investimento estatal, num modelo totalmente oposto ao desenvolvido pelos modernos e que veio a se generalizar nos anos seguintes. A tese foi defendida por Araújo (1942), da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo:

Dois cômodos no cortiço ficam muito mais caros que uma habitação individual que poderá vir a ser de propriedade do inquilino. Não é a dificuldade financeira, portanto. Uma dificuldade existe, se bem que removível: a casa barata(...) que apontaremos não pode estar situada na zona urbana, junto ao bonde e ao cinema, e sim na zona rural. Aqui há mais luz, mais ar, um jardinzinho e um quintal e lá um cubículo infecto, mas não será preciso andar muito para alcançar o transporte coletivo e a fábrica ficará a pequena distância. (Araújo 1942:65-66)

Por outro lado, as concepções que pressupunham um Estado forte sem contestar a ordem vigente, como as de Le Corbusier, tendiam a ganhar maior espaço no Brasil da era Vargas, ao menos ideologicamente, pois era coerente com a situação vigente no país. Isto porque muitos imaginavam que os equipamentos coletivos como creches, escolas, posto de saúde, cinemas etc nos conjuntos habitacionais seriam, ao contrário das dependências comuns dos cortiços, controladas, exercendo o papel de instituições totalizadoras, de controle e reprodução ideológica. Nesta concepção, o espaço público não só se tornaria seguro para a ordem social, como poderia exercer uma função educadora de novos hábitos.

Uma manifestação clara desta visão onde a proposta do movimento moderno torna-se compatível com o conservadorismo é a argumentação do arq. Rubens Porto, assessor do Ministério do Trabalho. Ligado ao reformismo da Igreja Católica, Porto escreveu, em 1938, um livro onde define padrões para a construção de conjuntos habitacionais, fortemente influenciado pelo movimento moderno. Depois de defender conjuntos habitacionais segregados da malha urbana mas articulados com planos de extensão, constituídos por blocos de média altura, apartamentos duplex e métodos racionalizados de construção.

Porto argumenta em favor dos pilotis, não apenas como um recurso arquitetônico, mas como uma forma de se retirar o trabalhador do perigoso convívio com o espaço público descontrolado:

Ora não tendo em que se ocupar, na falta de melhor meio social, o operário é naturalmente atraído pelas “rodas” nos botequins, onde imperam os vícios e os maus costumes. Os “pilotis” resolvem, portanto, mais este problema, aliás de alta relevância social, de vez que naquela área agradável e amena, em constante contato com a natureza, os homens podem se reunir à noite e nas suas horas de lazer, organizando

diversões, jogos, palestras etc. Com um pouco de jeito e persistência, pode-se forçar o operário a freqüentar com assiduidade essas reuniões, bastando para tal, atraí-lo por meio de distrações, como sejam: leitura de jornais (gratuitos), um bom rádio, ping-pong, bilhar, xadrez, damas e mesmo cartas (baralho), que geralmente tanto aprecia. (Porto 1938:46).

A polêmica entre a casa isolada, unifamiliar, própria, implantada em loteamentos tradicionais - crescentemente periféricos e desprovidos de qualquer infraestrutura urbana quando promovidos pelo setor privado - e a habitação coletiva tratada um serviço, em áreas públicas socializadas e complementada por equipamentos comunitários, foi uma das mais importantes no debate em torno da questão da habitação no Brasil entre os anos 30 e 60.

Para setores comprometidos o projeto nacional-desenvolvimentista - mesmo que de diferentes perspectivas ideológicas - a construção de grandes conjuntos habitacionais ou as cidades-modelo destinadas ao operário industrial, permitiria florescer o “novo homem” (Gomes 1982), que tanto o Estado Novo como os progressistas buscavam criar, enfatizando-se a modernidade, a economia, a racionalidade e a

edificação de equipamentos sociais estatais como instrumentos de controle e normatização dos comportamentos. Para estes, entre os quais se inclui grande parte dos arquitetos que participaram dos projetos habitacionais do período mas também para as autoridades do Estado Novo, o espaço e os equipamentos públicos desempenhariam papel fundamental, como se depreende desta declaração do próprio ditador Vargas: *Com a colaboração das administrações municipais, que entrosarão os respectivos projetos nos seus planos de urbanização, construiremos cidades-modelo nas proximidades dos grandes centros industriais, com instalações de tratamento de saúde, de educação profissional e física (Vargas 1945X:288-9).*

De qualquer maneira, pode-se dizer que, do ponto de vista do projeto da habitação social, a polêmica entre casa isolada ou conjunto coletivo acabou-se tornando um dos principais divisores de águas entre os viam na renovação da arquitetura - com ênfase na criação de uma novo espaço da habitação dos trabalhadores - um momento do processo de transformação da sociedade em direção a formas mais socializadas e os que - numa visão mais

conservadora - pretendiam difundir um modo de vida mais tradicional, baseado sobretudo na família.

Em Affonso Reidy e Carmen Portinho, responsáveis pelo projeto e construção de Pedregulho, o mais importante conjunto do período, aparece de forma mais acabada a relação entre espaço público e transformação da sociedade. Para Reidy, Pedregulho dispunha de serviços que lhe permitia certa autonomia, como a escola, o centro e o símbolo de sua proposta de ação reeducadora no habitar (Cavalcanti 1987). A educação das classes populares por meio da arquitetura surgia com insistência no discurso dos técnicos encarregados da implementar conjuntos habitacionais, como declara a engenheira Carmen Portinho (Cavalcanti 1987).

Também a polêmica em torno da casa própria ou da propriedade estatal dos conjuntos habitacionais - que seriam oferecidos como uma espécie de serviço público - polarizava o debate sobre a habitação. Portinho se opunha à casa própria e justificava a opção pela propriedade estatal da moradia, que seria alugada aos trabalhadores, como forma de controlar o edifício e o uso que dele faziam os moradores: “Fui acusada de comunista, apenas porque me

opunha à venda dos apartamentos. Defendia, a título de aluguel, a dedução de percentual do salário do funcionário. Deste modo, a prefeitura mantinha a propriedade, o controle dos moradores e a boa conservação dos prédios. Isso lá é comunismo?” (Cavalcanti 1987:70).

De certa forma, a concepção de habitação como serviço público, presente no discurso de muitos arquitetos atuantes no período, tendo sido aprovada no I Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 1945, tese de Henrique Mindlin nessa sentido (Acrópole 1945), é um dos indicadores da relação entre os projetos de habitação social e a perspectiva de transformação social então dominante, baseada na estatização dos meios de produção, da terra urbana e dos equipamentos coletivos. Portinho acreditava ser a habitação *um serviço social de utilidade pública, com a principal função de reeducação completa do operário brasileiro, que [...] deveria estar incluída entre os serviços obrigatórios que o governo deve oferecer, como água, luz, gás, esgoto etc. (Cavalcanti 1987:69).* Esta perspectiva não era isolada pois uma boa parte dos arquitetos brasileiros viram na valorização do espaço público na habitação o caminho para modificar o modo de vida dos trabalhadores.

Embora resultante de uma perspectiva atuarial, a adoção pelos IAPs da locação e da habitação coletiva como a tipologia preferida nas grandes cidades foi uma vitória dos que se opunham à casa própria isolada e influenciou positivamente os projetos e a qualidade dos conjuntos, valorizando os espaços públicos. Se a habitação era estatal, os espaços coletivos ganhavam maior importância, pois *strito sensu* seriam serviços prestados aos moradores. A opção por blocos de edifícios coletivos, com equipamentos comunitários, é uma consequência, em contraste à concepção da casa própria isolada, com quintal, horta e criação de animais.

A ascensão do nazismo significou o fim dos projetos de conjuntos habitacionais multifamiliares, exemplares da arquitetura moderna, que predominaram no período social-democracia dos anos 20, e a intensificação da implantação de programas para difusão da casa própria unifamiliar, os quais buscavam resgatar o estílo arquitetônico e tradição rural alemã. O debate sobre alternativas arquitetônicas, no contexto alemão, tornou-se profundamente politizado, com o repúdio dos nazistas ao movimento moderno. É famosa a resistência dos operários austríacos, entinchados nas hõfs vienenses à invasão nazista.

No Brasil, esta questão também foi politizada. Os arquitetos modernos procuraram vender a propriedade coletiva e o espaço público como aspecto importante do progresso e industrialização por que passava o país, em oposição à propriedade individual. E conseguiram influenciar os encarregados dos projetos estratégicos de desenvolvimento, articulando a noção de uma moradia moderna com a da modernização da sociedade.

Exemplo disso é o projeto de criação da Cidade dos Motores, em Xerém, junto à Fábrica Nacional dos Motores, concebido na primeira metade dos anos 40. Pretendia ser uma autarquia autosuficiente em termos de habitação, educação, lazer e alimentação, seguindo o modelo das cidades industriais americanas. O objetivo era instaurar, como declarou seu idealizador, o brigadeiro Guedes Muniz, “a hierarquia social dependente do próprio valor individual, que é a negação mais eficiente da promiscuidade comunista” (Cavalcanti 1987:64). Muniz, em discurso na FIESP, reconheceu a influência da arquitetura moderna, particularmente de Le Corbusier e de Atílio Correia Lima, no projeto:

Habitados a ouvir por todo o Brasil louvores às

*habitações individuais, por índole e por descendência nossa primeira inclinação foi para essas habitações, onde o operário possuísse sua casinha branca e seu quintazinho pequenino, e se sentisse, assim, mais em casa, mais possuidor da habitação em que morava. Consultamos, porém, Atílio Correia Lima, o brilhante urbanista. [...] Correia Lima e o livro *La Villa Radieuse de Le Corbusier* convenceram-me totalmente. Na mesma área de terreno onde podíamos abrigar 5 mil pessoas, em casas individuais, modestas, era possível alojar 25 mil em apartamentos modernos e confortáveis. Em lugar do quintal sujo e pequenino, os operários poderiam ter à sua disposição grandes parques com piscinas, jardins, campos de esportes e recreio. (Muniz 1945, apud Ramalho 1986).*

Correia Lima, de fato, realizou verdadeiro proselitismo junto ao brigadeiro, como se depreende de seu parecer sobre o plano da Cidade Operária da FNM, que apresentou apenas três dias antes de sua morte, em agosto de 1943 (Lima 1963). Trata-se de um manifesto em defesa do projeto moderno como elemento norteador da construção de cidade-novas ou conjuntos habitacionais, no qual o arquiteto faz ácida crítica à casa isolada e defende:

as construções feitas em série, formando conjuntos densos, apresentam as mesmas vantagens da produção industrial em massa, baixam o custo unitário permitindo elevar o padrão da unidade de habitação e criar o parque coletivo de grandes proporções [...] com uma vida social diferente com campo de esporte junto à porta, que trará o gosto pela camisa esporte [Lima 1963:6-7].

Mas fatores de ordem econômica foram decisivos para a adoção do bloco pelos IAPs. Para melhor aproveitar seus recursos na “obtenção de residência a baixo custo, acessível a grandes massas de associados”, o IAPI (1950:291) optou pela moradia em edifícios coletivos: “a construção em série, apresentando características de produção industrial, possibilita a obtenção de custos baixos, sem prejuízo de um padrão construtivo satisfatório. [...] A concentração em altura permite a diminuição do valor da cota-parte do terreno e da urbanização”. Criticava-se a “solução baseada na moradia individual, construída no centro do terreno”, a ser evitada pois levaria à expansão horizontal da cidade, bem mais onerosa: *Os gigantescos núcleos, constituídos por filas intermináveis de casas, obrigam à criação de oneroso e complexo sistema de transporte e comunicações,*

exigindo encargos vultosos no estabelecimento e manutenção dos serviços de utilidade pública em geral (água, luz, calçamento, esgotos). (IAPÍ 1950:291).

Também o IAPC, que explicitamente preferia a implantação de projetos de casas isoladas, chegou a defender a habitação coletiva baseado apenas em fatores de ordem econômica: *...o elevado preço dos lotes, com os seus arruamentos em geral onerosos, tornam aqui o baixo preço da habitação operária um verdadeiro mito. Daí a importância enorme que assume a solução das habitações coletivas... A habitação isolada seria a melhor solução, não a mais oportuna. (IAPC 1941:36).*

Independente das razões objetivas que levaram os IAPs a decidirem sobre suas diretrizes de projeto, foram inúmeros os conjuntos residenciais construídos no período que adotaram o ideário do movimento moderno e que buscaram criar um espaço público de qualidade. Esta produção pública, que teve início no final dos anos 30 e que atingiu na segunda metade dos anos 40 seu melhor momento, antecedeu uma grande difusão dos mesmos princípios na produção de habitação pela iniciativa privada para a classe média, onde a idéia forte das *unités*

d'habitation exerceu grande influência, resultando em edifícios como o Nações Unidas, Copan, Conjunto Nacional etc.

ESPAÇO PÚBLICO EM ALGUNS CONJUNTOS RESIDENCIAIS DOS IAPS E DO DHP

Não foram todos os conjuntos habitacionais produzidos no período em estudo que adotaram os pressupostos do movimento moderno, sobretudo no que diz respeito a produção do espaço público. No levantamento que estamos realizando, uma parte considerável da produção realizada reproduz o modelo tradicional - e bem aceito - da casa isolada, com recuos laterais ou geminada duas a duas, implantada em loteamentos convencionais.

De certa forma, salvo exceções, a grande maioria dos conjuntos residenciais da “Fundação da Casa Popular” e dos órgãos habitacionais regionais que surgiram neste período foram concebidos segundo esta lógica, tendo contribuído para isto o fato de terem promovido assentamentos de pequena dimensão e implementados, preferencialmente, em cidades pequenas e médias. Mesmo nos conjuntos edificadas

pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões nas cidades menores, a tendência foi reproduzir este modelo, pois nestas localidades o custo da terra era mais baixo e a questão econômica foi preponderante para as instituições previdenciárias.

Foram principalmente os conjuntos produzidos pelos IAPs nas grandes cidades e pelo Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal no Rio de Janeiro, dirigido pela eng. Carmen Portinho, que introduziram inovações importantes dos projetos, com uma implantação moderna, rompendo a propriedade privada do solo e criando uma gama diversificada de espaços e equipamentos públicos.

De modo sintético, podemos apontar as principais características destas conjuntos residenciais, no que se refere ao espaço público:

■ **Superação da malha urbana tradicional baseada no lote privado, quadra e rua corredor, com a adoção do bloco moderno, geralmente laminar, solto em glebas segregadas da malha urbana e transformadas em área pública, com**

tratamento paisagístico. Foram inúmeros os conjuntos que adotaram este princípio básico do urbanismo moderno - que se tornou uma referência fortíssima em toda a produção habitacional posterior - criando grandes áreas públicas no entorno dos blocos. Citando apenas os casos mais representativos, pode-se apontar os conjuntos residenciais da Várzea do Carmo (arq. Atílio Correa Lima), CR Mooca (arq. Paulo Antunes Ribeiro), Vila Guiomar (arq. Carlos Frederico Ferreira), Penha (MMRoberto), IAPÍ de Salvador, Areal, Bangu, Cabuçu del Castilho, Passo d'Areia (eng. Kruter) e Santa Cruz (arq. Eduardo Knesse de Melo), todos constituído de blocos laminares dispostos geometricamente em grandes glebas.

■ **Elevação dos blocos do solo através do uso dos pilotis, mantendo-se o térreo como uma área**

coletiva e pública. Alguns conjuntos adotaram o princípio, como o Vila Guiomar, IAPI de Salvador e Japurá (arq. Eduardo Kneese de Melo); no CR da Mooca, adotou-se pilotis apenas na parte da frente do bloco, criando-se uma galeria semipública coberta, que dá acesso aos apartamentos. Por outro lado, no caso dos conjuntos projetados por Reidy (Pedregulho e Gávea), embora o edifícios sejam elevados do solo, eles não criam espaço público, em decorrência da declividade do terreno. A adoção dos pilotis, no entanto, ficou relativamente restrita em razão de preocupação econômica presente nos institutos, uma vez que significava a perda de um pavimento.

3 Criação de teto-jardim no último andar para implantação de equipamentos, comércio e espaço de lazer. Em alguns conjuntos foram adotados

tetos-jardim, como no Japurá, no Lagoinha e Gávea, onde foi instalada uma lavanderia coletiva.

4 Uma variação entre os pilotis e o teto-jardim são as “ruas suspensas”, que caracterizam os projetos de Reidy. Acessos suspensos, no 3º pavimento, para os blocos serpenteantes, estes espaços são abertos, graças à utilização de pilotis, e neles foram previstos lojas e serviços, além de áreas de recreação. No CR Deodoro, um dos raros conjuntos modernos da Fundação da Casa Popular, foi adotado princípio semelhantes, sem a qualidade arquitetônica de Reidy. Já no Lagoinha, criou-se uma rede de circulação suspensa que se prolonga por todos os nove blocos (hõfs) do conjunto, a partir do acesso no sexto andar. Uma verdadeira rede aérea de ruas de pedestre, atravessa os blocos e penetra ora nos pátios internos, ora nos teto-jardins, ora em pontes que

ligam os blocos entre si, ora nas escadas que levam ao solo.

5 Implantação de equipamentos sociais e recreativos. Caracteriza praticamente toda a produção dos IAPs: pretendia-se fazer de cada conjunto uma pequena cidade completa, com todas os equipamentos necessários para a reprodução.

6 Ampliada da força de trabalho. Os IAPs buscavam se transformar em estruturas de proteção integral ao trabalhador, buscando difundir novos padrões de comportamentos, de sociabilidade e de educação. Para isto, os equipamentos coletivos eram fundamentais: escolas, cinemas, áreas de recreação, comércio, lavanderias coletivas, ambulatórios, clubes etc. Embora muitos equipamentos tenham sido

implantados, na maior parte dos casos os programas ficaram incompletos.

DETERIORAÇÃO E A DESTRUIÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS

Passamos a analisar agora o que aconteceu com o espaço público nos conjuntos residenciais. A grosso modo pode-se dizer que as propostas generosas em relação a estes espaços não foram bem sucedidas.

Esperava-se que no espaço coletivo surgisse uma nova sociabilidade e se desenvolvessem novas formas de morar. Supunha-se que os espaços livres fossem intensamente utilizados para a recreação, que os equipamentos coletivos retirassem a família de dentro da unidade privada trazendo-as para uma vida mais comunitária e compartilhada. No entanto, a observação dos conjuntos mostra que aconteceu exatamente o contrário.

No térreo do conjunto Vila Guiomar, o espaço público junto aos pilotis foi privatizado, dividido em tantas partes quanto era o número de apartamentos e transformado em garagem e depósito fechados.

Os pilotis do Japurá também viraram garagem, embora sem ainda ser murada.

Em vários conjuntos que adotaram os princípios do urbanismo moderno, com a eliminação do lote, como no conjunto Várzea do Carmo e Mooca, foi recriada uma trama urbana tradicional, com o cercamento dos blocos com grades de ferro, transformados em condomínios individuais. O espaço livre no interior do novo 'lote' foi transformado em estacionamento. O parque que deveria a rigor ser todo o conjunto ficou restrito a uma pequena área livre, uma praça tradicional.

Os teto-jardins não tiveram sorte melhor. No Japurá, uma orgulhosa síndica mostrou sua grande obra de recuperação da cobertura, que era fonte inesgotável de goteiras: mandou colocar um telhado de cimento amianto que contorna admiravelmente - destruído - a bela marquise projetada por Knesse de Mello. Já no conjunto Marquês de São Vicente (Gávea), as lavanderias coletivas situadas no teto-jardim foram divididas em grupos de seis tanques que, cercados com grade de ferro, são acessíveis apenas para os respectivos "proprietários".

Nas ruas internas intermediárias dos mundialmente famosos conjuntos de Reidy as lojas estão fechadas. Vários equipamentos coletivos implantados em conjunto foram abandonados e desativados, como lavanderias coletivas e cinemas. As escolas continuam funcionando, mas repassadas ao município ou estado, são como qualquer outra. O mesmo pode-se dizer dos ambulatórios e outros serviços de saúde, que, em geral viraram posto de atendimento do INSS, herdeiro de todos os IAPs.

Reformas nas fachadas dos blocos caracterizam crescentemente a arquitetura original. Elementos vazados tão característicos dos fechamentos das escadas são substituídos por esquadrias de alumínio, o mesmo acontecendo com janelas e portas.

Os graciosos balcões intercalados do bloco do Realengo, primeiro conjunto habitacional moderno edificado no país, estão quase todos fechados para aumentar em metro e meio o espaço do apartamento, projetado como habitação mínima de 27 m²!

Isto para não falar dos conjuntos demolidos ou ameaçados de demolição. Conjuntos construídos há cerca de 50 anos, estão hoje excepcionalmente

localizados, tendo os terrenos adquirido grande valor imobiliário. O edifício Anchieta, projeto de MM Roberto, promovido pelo IAPI e localizado na Av. Paulista em São Paulo - provavelmente o primeiro edifício da famosa avenida Paulistana, só não foi vendido pelos proprietários-moradores, para ser derrubado e o terreno aproveitado por m² porque as lojas, embora também fechadas, ainda são de propriedade do INSS. Probleminha que, a curto prazo, a política de privatização do governo federal irá resolver.

Áreas livres remanescentes dos conjuntos (que muitas vezes ficaram incompletos) foram edificadas de modo improvisado pelo INSS e transformadas em equipamentos que nada tem a ver com os conjuntos. Outras foram vendidas ou estão a venda para pagar as dívidas da previdência; o mesmo está acontecendo até com praças (caso do IAPI da Mooca), que na regularização do conjuntos não foram doadas às prefeituras!

A lista de depredação é longa e não é o caso de citá-la em detalhes. A pesquisa em andamento trará de modo aprofundado a dimensão dramática da situação destes conjuntos. A grande questão é: o que se pode fazer para evitar o desaparecimento de

uma das mais importantes produções de arquitetura moderna do país e aquela que de modo mais claro estava vinculada a um projeto social? É uma questão de grande relevância e que merece aprofundada reflexão e discussão.

A GUIA DE CONCLUSÃO PROVISÓRIA: O DECLÍNIO DO ESPAÇO PÚBLICO

Pode-se, certamente, atribuir a situação atual e a total descaracterização do espaço público nestes conjuntos, com o abandono das propostas do movimento moderno, ao golpe de 64 e à interrupção do projeto nacional-desenvolvimentista, onde a arquitetura desempenhava um papel central e estava articulada com um projeto social. Seria uma análise clássica, que neste caso ganharia grande consistência, posto que 64 representou um importante ponto de inflexão na política habitacional.

Com a criação do BNH - baseado unicamente na difusão da casa própria - e com a unificação da previdência, as unidades habitacionais situadas nos conjuntos dos IAPs, até então alugadas, foram vendidas para os moradores, com financiamento do novo

banco. Gradativamente deixou de haver uma administração estatal dos conjuntos, que vão se tornando, cada um a sua maneira - melhor ou pior organizado - condomínios privados. Impossíveis de serem administrados como um todo, os condomínios começam a ser divididos em unidades menores, chegando, no limite, ao bloco. Cada bloco um condomínio, como se fosse um lote tradicional. Daí para o cercamento (a segurança!), pavimentação das áreas livres (garagens inexitem no projeto original) e reforma das fachadas é passo. Equipamentos coletivos, como lavanderias, cinemas, clubes etc, perdem o sentido numa sociedade que se individualiza crecentemente e onde avanços tecnológicos que, nos anos 40, só podiam ser consumidos coletivamente (como a lavanderia mecanizada de Pedregulho ou os cinemas em vários conjuntos) passam a ser eletrodomésticos, como máquinas de lavar e vídeo.

É certo que a supressão da tutela estatal foi decisiva neste processo. No entanto, se fato a proposta moderna de espaço público tivesse sido compreendida e incorporada pelos moradores eles poderiam ter preservado a concepção original do projeto, evidentemente com adaptações próprias de um novo tempo. No entanto, o fato é que esta produção foi

realizada seguindo uma lógica de que a população podia e devia ser educada e doutrinada para morar de um modo moderno, através da imposição de um novo modo de morar, mais coletivo e socializado.

A visão dos profissionais atuantes nesta produção e dos modernos de uma forma geral era marcada pelo desprezo ao modo de vida do “povo”. Como afirma Cavalcanti: *é minha hipótese estar a arquitetura moderna inserida em um movimento mais amplo dos intelectuais brasileiros que assumem postura intervencionista ou domesticadora em relação às camadas populares. (...) Os arquitetos tendem a pensar as formas existentes de moradia como anacrônicas, almejando propor soluções que interpretem ‘correta’ e modernamente a questão. (Cavalcanti 1987:63).*

Um dos pressupostos da arquitetura moderna é a introdução de uma nova forma de abordar — em termos formais, produtivos, sociais e culturais — a questão da moradia. Para repetir o que o povo vinha fazendo, não havia necessidade de profissionais especializados, retrucariam os modernistas. Mais do que isso, os arquitetos modernos, sobretudo os vinculados à busca da transformação social na Europa dos anos 20 e também no Brasil dos anos 40 e 50, achavam que a

produção habitacional voltada para as necessidades e aspirações dos trabalhadores não deveria ser:

(...) simples tradução em espaços construídos das idéias que os futuros usuários exprimam através de questionários e pesquisas cientificamente concebidas por especialistas em ciências humanas, doravante associados aos arquitetos. Não é tanto o que os usuários desejam, mas sim o que deveriam desejar que os arquitetos da nova arquitetura pretendem oferecer-lhes. A habitação mínima deve ser o meio de passar de uma a outra maneira de viver, ser instrumento de uma “Neue Wohnkultur”, uma nova cultura da habitação. Ora, a imensa maioria da população não pode imaginar formas de habitação muito diferentes das que conhece. Trata-se então, após estudo científico das necessidades e aspirações, não de construir a casa ideal nascida da imaginação popular e que, em geral, será apenas uma má imitação das residências dos ricos, mas de trazer uma solução nova, original e suscetível de originar novos hábitos e um novo modo de vida conforme as idéias que têm do futuro os meios progressistas políticos e arquitetônicos. [Kopp 1991:53-4].

A experiência dos conjuntos residenciais do IAPs mostram com bastante clareza os limites deste projeto, mas, por outro lado, revelam sua potencialidade. Com todos os seus problemas, distorções e reformas, estas áreas ainda são, no presente, espaços habitacionais de qualidade superior em termos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos, nada comparável à monotonia da produção das Cohab's/BNH (que são seus herdeiros) e à pobreza urbana dos loteamentos de periferia, onde reside o reino do individualismo. Frente a situação, trata-se de, em primeiro lugar identificar e registrar esta produção para que ela possa ser reconhecida e que crie entre seus moradores uma identidade. Em seguida, é fundamental que se estruture uma política de preservação, recuperação e até mesmo de adaptação destes espaços para que sem destruir a concepção original que os orientou possam desempenhar adequadamente uma função habitacional contemporânea. Mas para isto é absolutamente necessário incorporar a participação decisiva dos moradores, pois mais do que nunca está superada a visão moderna que orientou esta produção de que a arquitetura pode por si só educar e modificar o homem.

BIBLIOGRAFIA CITADA

ARAUJO, Oscar E. - O papel da habitação e do salário no nível de vida da família operária in Jornadas de Habitação Econômica, Revistado Arquivo Municipal 82, São Paulo, 1942.

Aureliano, L. e Azevedo, S. - Habitação e Poder, Zahar, Rio de Janeiro, 1982.

AYMONINO, Carlo - La vivienda racional. Gustavo Gilli, Barcelona, 1971.

BONDUKI, Nabil e SAMPAIO, Maria Ruth - Habitação Econômica e Arquitetura Moderna no Brasil (1930-1964). Projeto de Pesquisa Temático apresentado à FAPESP, São Paulo, 1995.

BONDUKI, Nabil - Origens da habitação social no Brasil: O caso de São Paulo. Tese de Doutorado defendida na FAU-USP, São Paulo, 1994, mimeo.

_____ - Origens da habitação social no Brasil in Habitação na Cidade Industrial, Análise Social 127, 4a Série, Vol. XXIX, Lisboa, 1994.

_____ - Habitação social na vanguarda do movimento moderno no Brasil in OCULUM 7/8, Campinas, 1996.

CAVALCANTI, Lauro - Casas para o povo. Dissertação de Mestrado apresentada ao Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1986.

FERREIRA, F. P. - A habitação e a moral in Jornadas de Habitação Econômica, Revistado Arquivo Municipal 82, São Paulo, 1942.

GOODWIN, Philip - Construção Brasileira. Arquitetura Moderna e Antiga 1652-1942. Museo de Arte Moderna, Nova York, 1943.

IAPI - O seguro social. A indústria brasileira. O Instituto dos Industriários". IAPI, 1950.

IAPTC (1947) - Um problema em vias de solução in IAPTC Órgão Oficial do instituto de Aposentaria e Pensões dos Trabalhadores em Transportes e Cargas, Ano VI, nº 10, outubro.

KOPP, Anatole Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa, Nobel, São Paulo, 1991.

LE CORBUSIER - A Carta de Atenas , Hucitec, São Paulo, 1989.

LIMA, Atílio Corrêa - Parecer sobre o plano da cidade operária da FNM (24/8/1943) in Arquitetura 14, agosto 1963.

MELO, Marcus André - The state, the housing question and policy formation in Brasil 1937-1975. Tese de Doutorado, /graduate School in Art and Social Studies, London, 1987.

_____ A não-política da casa popular 1946/1947 in Revista Brasileira de Ciências Sociais 15, ano 6, Anpoocs, 1991.

MAGRO, Simões - A habitação operária in 1 Congresso de Habitação, Instituto de Engenharia, São Paulo, 1931.

MINDLIN, Henrique - L'architecture moderne au Bresil, Vincent et Fréal, Paris, 1956.

PORTO, Rubens - O Problema das Casas Operárias e os Institutos e Caixas de Pensões, Rio de Janeiro, 1938.

SOUZA, Abelardo – Depoimentos.

TAFURI, C. - Viena Rossa. Electra, Milão, 1982.

VARGAS, Getúlio - A nova política do Brasil Vol. 1,2,7,10, José Olímpio Editora, Rio de Janeiro, 1938.